

СЕКЦИЯ 4
«Стратегическое планирование
на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

Никонова А.А.

Тенденции и механизмы системной интеграции в научной сфере448

А.А. Никонова

ТЕНДЕНЦИИ И МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №18-010-01028а).

Никонова Алла Александровна, к.э.н., вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, prettyal@cemi.rssi.ru

Ключевые слова: социально-экономическая система, коммуникации, связанность, разнообразие, знания, инновации, стартапы.

Определение понятий. Под «системной интеграцией» будем понимать социально-экономические процессы объединения движений и усилий нескольких подсистем на основе углубления и расширения связей между ними как элементами одной социально-экономической системы, направленные на достижение определенных целей, способствующих устойчивости, целостности, гармонии – как всей системы, так и отдельных её подсистем. Продуктивное использование знаний в целях совершенствования технологий в промышленной, социальной сфере, ресурсосбережении, защите окружающей среды представляет собой магистральный путь к поддержанию системной устойчивости. Совместное решение задач помогает прийти к консенсусу и использовать преимущества, знания, навыки, компетенции всех подсистем, участвующих в создании знаний и инноваций. Ведущая роль знаний в современной экономике, новые способы передачи данных расширяет возможности и разнообразие коинтеграции науки, образования, промышленности в форме принципиально новых структур, которые смогут гармонизировать меняющиеся отношения субъектов и дать синергетический эффект.

О роли коммуникаций в устойчивости и целостности системы. Рост коммуникативности элементов системы является одним из способов укрепления её устойчивости. Углубление связей и взаимодействий в научной сфере представляет собой один из современных механизмов, способствующих усилению интерактивных свойств инновационной систе-

мы и интеграции звеньев инновационной цепи. Это позитивно влияет на создание знаний, внедрение и распространение передовых технологий – область, где отставание российской экономики наиболее заметно на фоне опережающих темпов научно-технологического развития азиатских стран, тогда как национальные стратегии не дали ожидаемых результатов.

Нестабильная экономика, такая как российская, разобшенная по вертикали и горизонтали, а также в отраслевом, территориальном и социальном отношении, может оказаться чрезвычайно уязвимой для любых внешних воздействий. Резкие колебания конъюнктуры международных рынков или кардинальные технологические сдвиги губительно сказываются на снижении устойчивости, технологической и экономической конкурентоспособности дезинтегрированной народнохозяйственной системы. Помимо отсутствия системности стратегического планирования и управления знаниями, причины неудач – в несогласованности действий экономических агентов, разорванности инновационных связей. Неполнота инновационной цепи «наука» – «технологические разработки» – «производство» обусловлена не только выпадением звена прикладной науки как организационной структуры и института прикладных исследований и разработок, но, в целом, объясняется слабостью связей и взаимодействий между ключевыми участниками инновационной деятельности: исследователями, конструкторами, инженерами, предпринимателями, инвесторами, пользователями.

Как показывает опыт быстро развивающихся стран мира, тесные связи университетов, исследовательских лабораторий, промышленности, финансовых и правительственных структур заметно способствуют продвижению новейших технологий (Смородинская, 2015). Соединение идей, знаний, проектов, денег, предпринимательских навыков с целью новых технологий и инноваций лучше всего осуществляется в рамках инновационных экосистем, где гармоничные взаимодействия рожают особую атмосферу, благоприятную для передачи идей, знаний, обучения инновациям. Инновационные экосистемы как здоровые клетки единого народнохозяйственного организма придают социально-экономической системе целостность, гармонию, саморазвитие в перспективе.

Тесные взаимодействия, способствующие сотрудничеству и обмену идеями, послужили толчком для многих успешных инновационных экосистем. «Один процент сепаратизма» в такой мультидисциплинарной стране как Израиль, стал ключевым фактором роста инновационных экосистем: коммуникации в общении перетекают в коммуникации в индустрии и наоборот (Yin, 2017). В инновационной экосистеме научные контакты выливаются в форму сотворчества, которое играет ключевую роль в пионерных открытиях и создании революционных технологий.

Связанность и разнообразие – ключевые факторы инноваций. Более сильная связанность экономических агентов в глобальном масштабе ведет к более высокой результативности инновационных предприятий и систем в целом. *Разнообразие и близость отношений* между субъектами инновационной деятельности в разных частях света дает больше идей и больше инноваций, а это приводит к ускорению запуска и роста стартапов и созданию более продуктивных и процветающих экосистем.

Успех быстро растущих стартапов и инновационных предприятий зиждется, во-первых, на отношениях стейкхолдеров и обмене техническими идеями, технологическими новациями, способами продаж между клиентами, инвесторами, корпорациями и, особенно,

другими стартапами. Во-вторых, на включенности в глобальные сети коммуникаций, расширяющей возможности видеть перспективы и получать выигрыш от участия в глобальных цепочках создания стоимости. Такие коммуникации осуществляются как через личные отношения, так и через коллективные обмены опытом и обучение инновациям. Они нацелены на создание новой потребительской стоимости. Чем шире коммуникации, тем лучше результаты роста стартапов и их экосистем.

Движущими силами в создании знаний выступает разнообразие географических и междисциплинарных контактов между университетами, государственными исследовательскими организациями, частными лабораториями в масштабе мирового научного сообщества. Широта и глубина взаимодействий позитивно влияет на результаты научной деятельности.

Соединение двух типов коммуникаций – научных и предпринимательских – в одной инновационной экосистеме дает синергию и делает систему более жизнеспособной, устойчивой и целостной за счет разнообразия и взаимодополняющих активностей (рис. 1).

Рис. 1. Интеграция во взаимодействиях науки и бизнеса в инновационной экосистеме

Глобальный профиль глубины и широты научного сотрудничества можно оценить, в частности, при помощи индикаторов совместных публикаций, патентов, обучения, ряда других показателей (OECD, 2017). Для оценки уровня развития кластеров и сотрудничества университетов с промышленностью используются экспертные опросы (World Economic Forum, 2018). Сравнение показывает незначительную степень научного сотрудничества и развития инновационных связей в России, в отличие от Китая, где выросли мощнейшие инновационные хабы, и множатся научные сети (рис. 2).

В правительственных документах предусмотрены меры по усилению взаимодействий исследовательского сектора с промышленными предприятиями, однако для реализации следует разработать недостающие мотивационные механизмы и институции поддержки пионерных изобретений, адаптивные к неустойчивой российской действительности и направленные на стимулирование внедрения разработок на начальных стадиях в интересах всех стейкхолдеров.

Рис. 2. Сотрудничество в НИОКР университетов с промышленностью и уровень развития кластеров в странах в 2017 г., баллы от 0 до 7

Источник: построено по данным ВЭФ (World Economic Forum, 2018).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Сморodinская Н.В. Глобализованная экономика: от иерархий к сетевому укладу. М.: Институт экономики РАН, 2015. 344 с.

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation. Paris: OECD Publishing, 2017. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264268821-en>.

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva: World Economic Forum, 2018. URL: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>.

Yin D. What Makes Israel's Innovation Ecosystem So Successful. Jan 9, 2017. Forbes. URL: <https://www.forbes.com/sites/davidyin/2017/01/09/what-makes-israels-innovation-ecosystem-so->